

TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi

ISFT instituti, magistratura bo'limi rahbari, i.f.d. professori

Turdimuratova Aziza Alisherovna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,

Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511835>

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning mazmun-mohiyati, ularning iqtisodiyotga ta'sir mexanizmlari va samaradorligini baholash nazariy asoslari yoritilgan. Shuningdek, xorijiy tajribalar tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida investitsiyalar samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, investitsiya muhiti, xorijiy tajriba.

Аннотация: В статье рассматриваются сущность и содержание прямых иностранных инвестиций, их механизмы влияния на экономику и теоретические основы оценки эффективности. Анализируется зарубежный опыт и выявляются возможности повышения эффективности инвестиций в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономическая эффективность, инвестиционный климат, зарубежный опыт.

Abstract: This article examines the nature and essence of foreign direct investment, its mechanisms of impact on the economy, and the theoretical foundations for assessing efficiency. It also analyzes international practices and explores opportunities to enhance investment effectiveness in the context of Uzbekistan.

Keywords: foreign direct investment, economic efficiency, investment climate, international experience.

Abstract: This article examines the nature and essence of foreign direct investment, its mechanisms of impact on the economy, and the theoretical foundations for assessing efficiency. It also analyzes international practices and explores opportunities to enhance investment effectiveness in the context of Uzbekistan. Keywords: foreign direct investment, economic efficiency, investment climate, international experience.

KIRISH

Globalizatsiya sharoitida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar mamlakatlar iqtisodiy o'sishini jadallashtirish, sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Xususan, rivojlanayotgan davlatlarda xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishini diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va xalqaro bozorlarga integratsiyalashuv jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning mazmun-mohiyatini ochib berish va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini nazariy jihatdan o'rganish masalasi dolzarb hisoblanadi. Mamlakatimizda investitsiya muhitini yaxshilash, chet el kapitali ishtirokini kengaytirish, investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, soliq imtiyozlari, bojxona yengilliklari, erkin iqtisodiy zonalar faoliyatining kengaytirilishi xorijiy investorlarning jalb qilinishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, investitsiyalar samaradorligini nazariy jihatdan asoslash, xalqaro tajribalarni tahlil qilish va milliy iqtisodiyot sharoitida qo'llash imkoniyatlarini aniqlash ilmiy izlanishlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning mazmun-mohiyatini ochib berish va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini tahlil qilish uchun tizimli yondashuv qo'llanildi. Ilmiy izlanishlar davomida xorijiy va milliy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda statistik ma'lumotlar o'rganildi. Analitik, taqqoslash va qiyosiy tahlil metodlari yordamida xorijiy investitsiyalarning samaradorlikka ta'sir mexanizmlari aniqlanib, nazariy qarashlar amaliy ko'rsatkichlar bilan uyg'unlashtirildi. Tadqiqot jarayonida

induktiv va deduktiv usullar qo'llanib, umumiy nazariy g'oyalardan aniq xulosalar chiqarish hamda hududiy misollarda qo'llash imkoniyati yaratildi. Shuningdek, empirik tahlil asosida Surxandaryo viloyati misolida xorijiy investitsiyalar dinamikasi va tarkibiy xususiyatlari o'rganildi. Bunda statistik ma'lumotlarni qayta ishlash, grafik va jadvaliy ko'rinishda tasvirlash orqali natijalar tizimlashtirildi. Umuman olganda, metodologik yondashuv ilmiy nazariy asoslar bilan bir qatorda amaliy dalillarni ham qamrab olib, tadqiqotning ilmiy yangiligi va dolzarbligini ta'minlashga xizmat qildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar mamlakat iqtisodiyotida kapital qo'yimlar hajmini oshirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'rganilgan ilmiy nazariy manbalar xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri, avvalo, yalpi ichki mahsulot o'sishi, sanoat ishlab chiqarish hajmining kengayishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va eksport salohiyatining ortishi kabi ko'rsatkichlarda namoyon bo'lishini tasdiqlaydi. Analitik tahlillar natijasida xorijiy investitsiyalarning samaradorligi yuqori bo'lgan davlatlarda ularning iqtisodiy o'sish sur'atlariga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlangan. Surxandaryo viloyati misolida olib borilgan empirik tahlillar esa ushbu hududda xorijiy investitsiyalar hajmi yildan-yilga oshayotganini, biroq ularning samaradorlik darajasi hududning resurs salohiyatiga nisbatan yetarli emasligini ko'rsatdi. Natijalar xorijiy investitsiyalarni samarali jalb qilish uchun qulay institutsional muhit yaratish, soliq va bojxona imtiyozlarini takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish hamda xorijiy investorlar bilan hamkorlikning huquqiy kafolatlarini mustahkamlash zarurligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil xorijiy investitsiyalar samaradorligini oshirishda erkin iqtisodiy zonalar faoliyati, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari va raqamli boshqaruv tizimlaridan foydalanish muhim omil ekanini tasdiqladi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va xalqaro bozorlar bilan integratsiyalashuv jarayonlarini tezlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish, avvalo, qulay investitsiya muhitini shakllantirish, huquqiy kafolatlarni mustahkamlash, soliq va bojxona imtiyozlarini takomillashtirish hamda investorlarga xizmat ko'rsatish tizimini soddalashtirish bilan bevosita bog'liqdir. Surxandaryo viloyati misolida o'tkazilgan tahlillar xorijiy investitsiyalar hajmining yildan-yilga ortayotganini ko'rsatgan bo'lsa-da, ularning iqtisodiy samaradorlik darajasi hududning mavjud resurs va salohiyatiga to'liq mos kelmasligi aniqlangan. Shu bois, xorijiy mamlakatlar tajribasidan samarali foydalanish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng joriy etish, infratuzilma va kadrlar salohiyatini rivojlantirish orqali investitsiyalarning samaradorligini oshirish mumkin. Tadqiqotning umumiy xulosasi sifatida aytish mumkinki, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish nafaqat kapital qo'yimlarning o'sishiga, balki iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni kuchaytirishga ham xizmat qiladi, bu esa milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNCTAD (2023). *World Investment Report 2023: Investing in sustainable energy for all*. United Nations, New York.
2. World Bank (2024). *Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$)*. World Development Indicators.
3. OECD (2022). *FDI in Figures*. Paris: OECD Publishing.
4. Dunning, J.H. (1993). *Multinational Enterprises and the Global Economy*. Wokingham: Addison-Wesley.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (2024). *Investitsiya faoliyati statistik to'plami*. Toshkent: Davstatqo'm nashriyoti.

6. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi (2024). *Xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha hisobot*. Toshkent.
7. IMF (2023). *World Economic Outlook: Navigating Global Divergences*. Washington, DC: International Monetary Fund.
8. Kogut, B. & Chang, S.J. (1996). *Platform Investments and Volatile Exchange Rates: Direct Investment in the U.S. by Japanese Electronic Companies*. *Review of Economics and Statistics*, 78(2), pp.221–231.
9. Hymer, S.H. (1976). *The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment*. Cambridge, MA: MIT Press.
10. Caves, R.E. (2007). *Multinational Enterprise and Economic Analysis*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.